

**HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT – FUQAROLIK
JAMIYATI TARAQQIYOTINING KAFOLATI**

O'zbekiston Respublikasi IIV Qoraqalpoq akademik litsey
huquqshinoslik fani o'qituvchisi
Karamanova Risgul Omirzakovna

Annotatsiya:

Kalit soʻzlar: Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, demokratik jamiyat, inson huquqlari, qonun ustuvorligi va erkinliklar, hurmat.

Kirish

Huquqiy ongli va huquqiy madaniyatli fuqaro — bu demokratik jamiyatning eng muhim tayanchidir.

Mamlakatimizda istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy sharti sifatida xalqimizning huquqiy bilimi va madaniyatini yuksaltirish, huquqshunos kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yaxshilash, qabul qilingan qonun va qarorlarning mazmun-mohiyatini aholiga chuqur anglatishga katta eʼtibor qaratilib kelinmoqda.

Bugungi kunda fuqarolik jamiyatining shakllanishi va taraqqiyoti huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biri sifatida eʼtirof etiladi. Bunday jamiyatda inson huquqlari, qonun ustuvorligi va erkinliklar hurmat qilinadi. Mazkur qadriyatlarni roʻyobga chiqarishda esa **huquqiy ong** va **huquqiy madaniyat** muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqshunoslik fani ushbu jarayonni chuqur tahlil etib, shaxs, jamiyat va davlat oʻrtasidagi huquqiy munosabatlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, bugungi davrda har bir fuqaroning huquqiy bilimli, qonunlarga hurmat bilan yondashadigan, huquqlarini biladigan va ulardan toʻgʻri foydalana oladigan boʻlishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqiy ong va madaniyat tushunchalari

Huquqiy ong — bu fuqarolarning jamiyatdagi huquqiy hodisalar, qonunchilik va huquqiy normalarga bo‘lgan ichki munosabatidir. U insonning huquq va majburiyatlarini bilishi, qonunlarga nisbatan ongli munosabati orqali namoyon bo‘ladi.

Huquqiy madaniyat esa — bu fuqarolarning huquqiy bilimlari, huquqiy qaror qabul qilish qobiliyati, qonunlarga amal qilish odati va huquqiy axloqiy me‘yorlarni hurmat qilishi orqali ko‘rinadi. Huquqiy madaniyat huquqiy ongning yuksak bosqichidir.

Huquqiy madaniyatning shakllanish omillari

Huquqiy madaniyat quyidagi asosiy omillar ta‘sirida shakllanadi:

1. **Huquqiy ta‘lim va targ‘ibot** – ta‘lim muassasalarida yuridik bilimlarni o‘rgatish, OAV orqali huquqiy axborot yetkazish.
2. **Oilaviy tarbiya** – farzandlar tarbiyasida qonunga hurmat, adolat, halollik kabi qadriyatlarni singdirish.
3. **Jamiyatdagi huquqiy muhit** – qonun ustuvor bo‘lgan muhitda huquqiy madaniyat tezroq shakllanadi.
4. **Davlatning huquqiy siyosati** – ochiqlik, adolat, shaffoflik, korrupsiyaga qarshi kurash huquqiy madaniyatni mustahkamlaydi.

Yurtimizda huquqiy demokratik davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida»gi farmoni qabul qilindi. Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar bilan uyg‘un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish,

shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida:

Quyidagilar jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalari etib belgilandi:

aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmuni va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida "Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!" degan hayotiy g'oyani mustahkamlash;

jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni chuqur singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini keng targ'ib qilish;

yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jihatlari ularga bolaligidan boshlab o'rgatish;

aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha huquqiy ma'rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o'rgatish bilan uyg'un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg'ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini kuchaytirish;

davlat xizmatchilarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish, ularda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish;

davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining manzilli huquqiy targ‘ibotni amalga oshirish borasidagi o‘zaro hamkorligini mustahkamlash;

jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga doir tadbirlarni tashkil etishda ijtimoiy sheriklik prinsiplaridan keng va unumli foydalanishni tizimli asosda yo‘lga qo‘yish.

O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning huquqiy ong va madaniyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. So‘nggi yillarda quyidagi yutuqlarni ta’kidlash mumkin:

- **Huquqiy savodxonlikni oshirish dasturlari** qabul qilindi (masalan, “Huquqiy axborot haftaliklari”, “Adolat” maktablari).

- **Elektron adliya, “my.gov.uz”, “E-ombudsman”** kabi raqamli platformalar orqali huquqiy xizmatlar ochiq va qulay bo‘ldi.

- **Yoshlar orasida huquqiy tarbiyani** kuchaytirish maqsadida maktab, kollej va oliy ta’lim tizimlarida huquqshunoslik darslariga e’tibor kuchaydi.

- **Ombudsman, Inson huquqlari bo‘yicha komissiya, OAVlar** orqali aholining huquqiy himoyasi va xabardorligi ortdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, huquqshunoslik fani — bu inson huquqlari, ijtimoiy adolat, qonun ustuvorligi kabi tamoyillarni chuqur o‘rgatuvchi va targ‘ib qiluvchi muhim sohaga aylandi. Fuqarolarning huquqiy ong va madaniyatini oshirish orqali biz nafaqat qonunlarga bo‘lgan hurmatni, balki fuqarolik jamiyatining poydevorini mustahkamlab boramiz.

